

Черненко О. Є.Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський Колегіум” ім. Т. Г. Шевченка**Новик Т. Г.**Науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”**БУДИНОК НАСТОЯТЕЛЯ ЄЛЕЦЬКОГО
СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ¹**

Чернігівський Єлецький Свято-Успенський монастир розташований на південний захід від центра міста, між сучасними вул. Князя Чорного, Тихою та Толстого. Він займає високий (до 20 м) виступ корінної правобережної тераси р. Десна, відокремлений ярами від інших історичних районів міста – Третяка та Болдиної Гори. Інколи цю височину називають Єлецькою горою.

Перші відомості про архітектурний ансамбль монастиря пов'язані твором Іоанникія Галятовського “Скарбница потребная”, що був виданий у Новгороді-Сіверському 1676 р.² Подальша історія пам'ятки досить добре висвітлена в писемних та картографічних (плани Чернігова 1706, 1774, 1787 рр. тощо) джерелах. Окрім цього, для її вивчення має значення зафіксована в описах обителі ХІХ – початку ХХ ст. інформація з усних джерел та документів, що не дійшли до сьогодення³. Архітектурно-археологічні дослідження ансамблю Єлецького монастиря започаткував у 1923 р. І. В. Моргілевський⁴. Перші розкопки тут здійснив В. А. Богусевич у 1949–1951 рр.⁵. В цей же період, у 1949–1954 рр. М. В. Холостенко виконав комплекс робіт, пов'язаних з реставрацією Успенського собору ХІІ ст., що включали вивчення ділянок давнього культурного шару⁶. У період з 1981 по 2013 р. дослідницькі та науково-рятівні розкопки на території монастиря здійснювали А. А. Карнабед⁷, О. В. Шекун⁸, П. М. Гребін⁹, Т. Г. Новик¹⁰, О. Є. Черненко¹¹.

¹ Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом 0117U007355.

² *Галятовский Иоанникий*. Скарбница потребная // *Тарасенко А. Ф.* Черниговский Елецкий Свято-Успенский монастырь. Исторический очерк с приложением “Скарбницы потребной” Иоанникия Галятовского в русском переводе. Чернигов, 2013. С. 243-298.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 3 (Мужские монастыри). С. 1-С. 1-34; *Добровольский П. М.* Черниговский Елецкий Успенский первоклассный монастырь: историческое описание. Чернигов, 1900; Исторические сведения о Елецко-Успенском монастыре в Чернигове // Черниговские губернские ведомости. 1841. № 46. С. 297-303; *Леневич П. Г.* Елецкий монастырь в Чернигове // Там же. 1852. № 3.

⁴ *Моргілевський І. В.* Успенська церква Єлецького монастиря // Чернігів і Північне Лівобережжя. К., 1928. С. 197-204. 204.

⁵ НА ІА НАН України, фонд експедицій, № 1949/2. *Богусевич В. А.* Археологические раскопки древнего Чернигова в 1949 г.; 1951/10. *Богусевич В. А.* Черниговская экспедиция 1951 г.

⁶ *Холостенко Н. В.* Архитектурно-археологическое исследование Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове // Памятники культуры: Исследования и реставрации. М., 1961. Вып. 3. С. 63-64.

⁷ НА ІА НАН України, фонд експедицій, № 1979/113. *Карнабед А. А.* Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в 1977–1978 годах; № 1979/230. *Карнабед А. А.* Отчёт об архитектурно-археологических охраняемых наблюдениях и работах в 1988 г.

⁸ НА ІА НАН України, фонд експедицій, 1981/39. *Шекун А. В.* Научный отчёт об исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1981 г.; 1983/160. *Шекун А. В.* Отчет об археологических исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1983 г. в г. Чернигове.

⁹ НА ІА НАН України. Фонд експедицій: *Гребень П. Н., Лаевский С. Л.* Отчет об охранных археологических раскопках 1996 г. на территории Елецкого монастыря в г. Чернигове. 1996/27.

¹⁰ *Новик Т. Г.* Дослідження мурованих споруд ХVІІ ст. Єлецького монастиря в м. Чернігові // Археологічні студії Інституту археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. К.; Чернівці, 2010. Вип. 4. С. 318-323; *Новик Т. Г.* Новые данные о топографии Елецкого монастыря в Чернигове (по материалам археологических исследований) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі. К.; Чернігів, 2012. С. 212-215.

¹¹ *Черненко О. Є.* Петропавлівська церква з трапезною Єлецького Свято-Успенського монастиря (за матеріалами археологічних досліджень 2013 р.) // Чернігівські старожитності: Зб. наук. пр. Вип. 3(6). Чернігів, 2016. С. 80-86; *Черненко О. Є., Новик Т. Г., Бондар О. М.* Дослідження на території Єлецького Свято-Успенського монастиря у

Навпроти головного фасаду Успенського собору збереглися залишки будівлі Петропавлівської церкви з трапезною XVII ст. У літературі та пам'яткоохоронній документації вони інколи помилково фігурують як рештки будинку ігумена XVIII ст. Наприклад, саме так вони атрибутовані в книзі А. А. Карнабеда “Чернігів” (К., 1980). На вміщеному в книзі плані Єлецького монастиря, руїни трапезної визначені як “Корпус настоятеля (XVIII ст.; руїни)”¹. Та сама помилка присутня і в анотації до укладеного А. А. Карнабедом і затвердженого 1983 р. плану Охоронної зони пам'ятки архітектури “Комплекс споруд Єлецького монастиря в м. Чернігові (№ 2643/81)”. А в затвердженій водночас документації на охоронну зону будівля іменується Петропавлівською церквою з трапезною. Напевно, ця плутанина з атрибуцією руїн Петропавлівської церкви виникла через перенесення з неї вітваря до новоствореного храму у будинку настоятеля в 1860 р. (стару будівлю тоді ж переоблаштували під консисторію)².

Яка споруда слугувала Будинком настоятеля (ігумена) у XVIII ст. можна визначити за описами монастиря та анованими планами XVIII–XIX ст. Відповідно до них т. зв. “новий” будинок настоятеля (“будинок Архімандрита”) знаходився над південним схилом Єлецької гори (іл. 1). Так в “Историко-статистическом описании Черниговской Епархии” зазначено: “корпус настоятельский на самом краю горы. . . При нём домовая церковь Апост. Петра и Павла”³ (відомості належать до часу, коли стару будівлю церкви вже перетворили на консисторію). Як повідомляє М. Є. Маркевич, цей будинок був споруджений 1811 р.⁴ Він складався з двох корпусів – нині існуючого верхнього з теплою церквою Петра та Павла, збудованого в XIX ст., і нижнього, на сьогодні – зруйнованого корпусу XVIII ст., розташованого вже на схилі. Нижній корпус, згідно опису О. Ф. Шафонського, був “...половина каменный, а половина деревянный, о 10 келиях”⁵. На рівні першого поверху цей корпус сполучався кількома переходами з підвальним поверхом верхнього (кількома підземними приміщеннями під церквою Петра та Павла).

Іл. 1. Єлецький монастир на плані Чернігова 1774 р.

Іл. 2. Мурування південної стіни будинку настоятеля

Напівзасипані землею руїни нижнього корпусу і сьогодні можна побачити в монастирському саду (іл. 2). Слід підкреслити той факт, що на планах монастиря він позначався тільки до кінця XVIII ст., на більш пізніх відсутній, оскільки перестав використовуватися через “ветхость”. Утім, точний час його руйнування невідомий. Нині він майже повністю археологізований, знаходиться під монастирськими городами, в пам'яткоохоронній документації не врахований, тобто, не є об'єктом охорони, як пам'ятка історико-культурної спадщини.

З огляду на це, у вересні 2017 р. були здійснені фотофіксація та попередні обміри залишків цієї споруди.

Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2014. К., 2015. С. 303-304; Черненко О. Є., Новик Т. Г., Казаков А. Л. Дослідження Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2013. К., 2014. С. 296-297.

¹ Карнабід А. А. Чернігів. К., 1980. С. 47.

² Черненко О. Є. Петропавлівська церква з трапезною Єлецького Свято-Успенського монастиря. С. 80.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 3 (Мужские монастыри). С. 27.

⁴ Маркевич Н. Историческое и статистическое описание Чернигова. Чернигов, 1852. С. 25.

⁵ Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малороссии, из частей коей оно наместничество составлено. К., 1851. С. 268.

За результатами обстеження можна визначити, що споруда настоятельського корпусу розташована на терасі у верхній частині схилу Єлецької гори. Вона прямокутна у плані, орієнтована стінами по сторонах світу з незначним відхиленням (іл. 3). Складена з жолобчастої цегли (т. зв. “пальчатка”, “литовка”) червоного кольору на вапняному розчині світлого сірувато-жовтого кольору. Система перев’язки мурування чотирирядна (варіант т. зв. англійської системи: тичкові та ложкові ряди чергуються таким чином, що через три ложкових іде один тичковий). Можна відзначити, що такий спосіб перев’язки є найбільш типовим для пам’яток архітектури Чернігова XVIII ст.

Іл. 3. Схемплан залишків будинку настоятеля

Формат цегли: 36,5-37,2×17,0-18,5×4,8-5,5 см (переважає 37×18×5,5 см; цегла такого ж формату використана у муруваннях Катерининської церкви в Чернігові, спорудженій 1715 р.), товщина швів між верстами мурування різна: від 2,8 до 4,0 см, що є типовим для чернігівського будівництва ранньомодерної доби. Слід також відзначити, що цегла такого розміру та аналогічна система мурування використана у кладках зовнішньої стіни Єлецького монастиря¹.

Поверхні стін зруйновані. Помітні сліди їх ремонту сучасними матеріалами: у нижній частині є рештки покриття цементним розчином. Скоріш за все, саме використання цементного розчину призвело до того, що цегла в зовнішніх рядах мурування настільки ушкоджена.

Стіни будівлі збереглися на висоту від 1,8 до 2,0 м від рівня сучасної денної поверхні. З внутрішнього боку північної стіни влаштовані дві ніші завширшки 0,90 та 1,10 м, та завглибшки 0,90 м. У східній частині південної стіни є напівзруйнований портал завширшки 1,75 м – вхід до споруди ззовні. Він закладений сучасною цеглою без використання розчину. Навпроти нього в північній стіні зафіксовано арочне мурування, яке, вірогідно, оформлювало вхід до підземних споруд, розташованих під верхнім корпусом настоятельських покоїв (сучасна церква Петра і Павла).

В нижній частині зовнішнього фасаду південної стіни помітні три отвори під опори будівельного риштування (0,17×0,21-0,20×0,22 м, глибина – 0,32-0,37 м). Стіна в кількох місцях ушкоджена тріщинами, також у ній пробито отвір через який проходить сучасна труба, призначена, вірогідно, для стоку води з верхньої частини схилу.

¹ Черненко О. Є., Новик Т. Г., Бондар О. М. Дослідження на території Єлецького Свято-Успенського монастиря у Чернігові. С. 303-304.

Північно-західний кут споруди примикає до решток ще однієї цегляної конструкції, майже повністю перекритої засипом ґрунту. Між ними добре простежується шов. Конструкція складена з червоної великоформатної цегли-пальчатки розміром 34,5-35,2×17,5-18,5×6,5-7,0 см, товщина шва між верствами мурування – 2,5-3,5 см. Припустимо, вона є більш ранньою ніж будівля покоїв настоятеля.

Як вже зазначалося, перший поверх будинку настоятеля сполучався переходами з підвальним приміщенням верхнього корпусу. Під верхнім корпусом існують дві підземні камери, розташовані одна під одною. Її схематичний план був складений А. А. Карнабедом у 1977–1978 рр.¹. Він також здійснив обміри архітектурно оформленої підземної галереї завдовжки близько 90 м, яка з'єднувала ці камери з південно-західною частиною нартексу Успенського собору. Галерея дугоподібна в плані, обкладена цеглою, мала стінні ніші.

Час створення підземних споруд достеменно невідомий. Є відомості про те, що у 1892 р. за настоятеля монастиря єпископа Сергія (Соколова) ці печери були звільнені від сміття та поновлені, в деяких місцях підмуровані цеглою та подовжені². На сьогодні доступ до підземних споруд закритий.

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ ЧЕРНІГОВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ А. А. КАРНАБЕДА

Андрій Антонович Карнабед (1927–2005) – відомий на Чернігівщині та далеко за її межами архітектор, краєзнавець, охоронець і популяризатор пам'яток історії та культури, громадський діяч залишив значну друковану спадщину. Однак однією із улюблених сфер фахових зацікавлень А. А. Карнабеда була археологія, а особливу увагу, як архітектор, він приділяв архітектурно-археологічним дослідженням. Всі його численні публікації так чи інакше торкаються саме культових старожитностей Чернігова, інформацію про них дослідник здобував під час проведення самостійних археологічних розкопок. У працях А. А. Карнабеда із справжнім пієтетом згадуються прізвища як видатних дослідників чернігівських старожитностей – І. Моргилевського, М. Макаренка, С. Таранушенка, так і вчених, за працею яких міг спостерігати особисто: П. Барановського, В. Богусевича, М. Холостенка, Б. Рибаківа³.

Першими археологічними дослідженнями А. А. Карнабеда була участь у роботах за програмою наукових досліджень поховальних пам'яток на території охоронних зон Чернігівського архітектурно-історичного заповідника разом з Чернігівським історичним музеєм (далі – ЧІМ) та міською спелео-археологічною секцією УТОПШК. Так, у листопаді 1967 р. під час досліджень траншеї теплотраси зі сходу Спаського собору на відстані близько 4,5 м від центральної апсиди храму поперек траншеї було виявлено саркофаг із напівзруйнованою кришкою з овруцького шиферу. В саркофазі виявлено залишки кістяка та кілька фрагментів срібних золочених прикрас-накладок із чоловічого паска. За літописними даними, “за церквою Спаса” у 1078 р. було поховано князя Гліба Святославича, який загинув у Заволоччі. За характеристикою Нестора, був він “милостивий до вбогих і страннолюбець, дбав про церкви,

¹ Карнабед А. А. Отчёт об архитектурно-археологических исследованиях в 1977–1978 годах. С. 19-21.

² Ефимов А. Елецкие пещеры при монастыре того же имени // Труды XIV археологического съезда. М., 1909. Т. 2. С. 73-80.

³ Віроцький В. Д., Карнабед А. А., Киркевич В. Г. Монастирі та храми землі Сіверської. К., 1999. С. 64-66; Карнабед А. А. Минувле і сучасне стародавнього центру Чернігова – дитинця // УІЖ. 1972. № 3. С. 89-90.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуль М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018